

*Котлярова В.В., доктор философских наук
профессор*

Абазян Т.Н.

студент магистратуры

Бочарникова А.Ю.

студент магистратуры

Григоренко В.К.

студент магистратуры

*Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)
ДГТУ в г. Шахты Ростовской области*

СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ

Аннотация: В статье авторами производится краткий обзор становления психологии как науки. Подчеркивается, что психология имеет смежные полинаучные истоки. Анализируются кратко этапы становления психологии – от науки о душе до современных исследований психики человека. Делается вывод о том, что в XXI веке будет происходить интенсификация развития психологии, позволяющей людям лучше познавать как самих себя, так и других людей, выстраивая адекватные межличностные отношения.

Ключевые слова: психология, история психологии, развитие психологии.

*Kotlyarova V.V., doctor of philosophy
professor*

Abazyan T.N.

master's student

Bocharnikova A.Y.

master's student

Grigorenko V.K.

master's student

*Institute of Service and Entrepreneurship (branch)
DSTU in Shakhty, Rostov region*

THE FORMATION OF PSYCHOLOGY AS A SCIENCE

Abstract: In the article, the authors provide a brief overview of the formation of psychology as a science. It is emphasized that psychology has related poly-scientific origins. The stages of the formation of psychology are briefly analyzed – from the science of the soul to modern research of the human psyche. It is concluded that in the XXI century there will be an intensification of

the development of psychology, which allows people to better know both themselves and other people, building adequate interpersonal relationships.

Keywords: psychology, history of psychology, development of psychology.

С незапамятных времен нужды общества подталкивали людей к исследованию человеческой природы, индивидуальных свойств психического склада человека. Психологическое знание насчитывает около 2000 лет, но сначала наука развивалась под эгидой естествознания и философии. Считалось, что за поведение человека отвечает некая сущность, находящаяся в теле человека при жизни и оставляющая его после смерти, или же оно определяется божественным умыслом.

Отделению психологии в самостоятельную отрасль науки способствовал колоссальный дисбаланс между знаниями об окружающем мире и о себе, потребностью понимать механизмы отражения внешнего во внутреннее, возможностью по установке закономерности связей реального и идеального, соотношения объективного и субъективного, гармонии тела, духа и души. Изучение изменений, состояний, выражение сознания в деятельности, поведении, пояснение и построение теорий и гипотез является актуальным на настоящее время и это обусловило поиск новых методов в системном и системообразующих планах, по структурированию накопленных знаний.

Первые знания о психике связывают с анимизмом и мифологическим мировоззрением древнего общества, оказывающего огромное влияние на развитие научных представлений в древности [2, с. 23]. Душа – сущность, обособленная от материального, телесного мира. Для философов-материалистов (Лукреций, Демокрит, Эпикур) человеческая душа понимается как вид телесной материи, которая состоит из шарообразных атомов. Платон считал, что душа – это божественное, невидимое бессмертное начало, которое появляется прежде, чем соединяется с телом.

Греческий философ Аристотель первым заложил «фундамент» психологического знания своей теорией о существовании души, которая находится в тесном неразрывном состоянии с телом и определяет чувства и мысли человека, формирующиеся исходя из собранного опыта. Именно Аристотель первым высказал мысль о неотделимости души и тела. Он считал, что существуют три вида души: животная, растительная и разумная. У человека все эти виды существовали вместе. С современной точки зрения Аристотелем было открыто существование трех уровней, которые представляли собой простейшие реакции на внешние раздражители (вегетативная система) и сознание, которое работает с помощью активной деятельности головного мозга, а душа – это активное начало живого тела, которое неотделимо от него.

В Средневековье считают, что душа – божественное начало и её изучение должно быть подчинено задачам богословия.

Позднее, в XVI-XIX вв., психология значительно расширит сферу своих исследований и станет изучать бессознательные процессы, деятельность человека, при этом сохраняя своё прежнее название. Именно тогда появляется термин «психология», дословно психология – это наука о душе. Ученых уже интересуют особенности сознания, неосознанные психические процессы, деятельность человека. Б. Спиноза (1632-1677) считал, что особенного духовного начала не существует, это лишь «отголоски» материи, которая определяет мышление и проявления психики. Г. Лейбниц (1646-1677) вводит термин «бессознательная психика». Он считал, что душа обладает внутренними психическими силами, которые, в свои очередь, и создают сознательные страсти и желания. Английский ученый Дж. Локк (1632-1704) видит душу как свободное пространство (среду), уподобляя её пустой доске, в которой появляются мысли и идеи, возникающие посредством чувственных откликов. Х. Вольф ввел «эмпирическую психологию» для определения методики наблюдения за явлениями психики. Публикуются работы Х. Вольфа «Рациональная психология» (1732), «Экспериментальная психология» (1734), где используется термин «психология».

Лишь с 60-х гг. XIX в. психология стала отдельной наукой. Этому поспособствовало появление научно-исследовательских институтов, кафедр психологии, в которых возникали новые экспериментальных методы изучения психических процессов и явлений. Научное оформление психологии происходит с 1879 г. Именно в это время немецкий психолог В. Вундтом в Лейпцигском университете создал первую в мире Лабораторию экспериментальной психологии и организовал выпуск психологического журнала.

Возникшая научная психология «саморазвивалась» и шла по пути, позитивной науки (естественно-научная психология), но свой собственный путь пока не был найден. Вундт проницательно отметил, что психология находится между гуманитарными и естественными науками. И, может быть, не случайно Эдуард Шпрангер повторял свое знаменитое требование: «psychologica – psychological», объяснять психическое посредством психического.

По словам В.А. Мазилова, «вся предшествующая история философско-психологической мысли представляется лишь малозначительной прелюдией к этому событию. Те ученые, которые как Фехнер и особенно Вундт, разработали на базе специальных физиологических исследований методику психофизиологического исследования и оформили психологию (физиологическую) как экспериментальную дисциплину, представляются основоположниками психологии» [3, с. 139].

Продолжили путь и расширили поле науки такие известные ученые как В.М. Бехтерев, И.М. Сеченов, Г.И. Челпанов, У. Джеймс, И.П. Павлов,

Т. Вертгеймер, Г. Олпорт, Г.А. Мюррей, А. Маслоу, А. Лурия, Л.С. Выготский и другие.

Миновав длинный путь формирования психологических знаний и опыта, только с XX века психология стала независимой отраслью знания. Как говорил известный психолог Г. Эббингауз: «У психологии длинное прошлое, но короткая история». Под прошлым понимаются её смежные полинаучные истоки, а под историей – её приближение к естественным наукам, создание собственных методов изучения и инициирования собственного научного знания.

В XX в. психологические исследования выходят за пределы явлений, где они на протяжении длительного времени были сконцентрированы. В связи с этим, термин «психология» частично потерял свой достаточно узкий первоначальный смысл, когда его относили только к субъективным явлениям, воспринимаемым непосредственно и переживаемым сознанием человека. На вопрос «Что такое психология?» профессором Д. Лагашем в 1947 году был дан блестящий ответ: «Возможное определение искомого единства психологии дается как общая теория поведения, синтез экспериментальной, клинической, социальной психологий, психоанализа и этнологии» [1, с. 213].

Становление и развитие психологии как фундаментальной сферы научного познания в настоящее время интенсифицируется. В данный момент предметом психологии являются психические свойства, процессы и состояния личности. Объектом же психологического знания выступает внутренний мир человеческой личности.

Для чего нужно изучать психологию? Поскольку все мы живем в обществе, среди людей, то следует понимать и учитывать их индивидуальные особенности личности (психика, темперамент, характер и т.п.), чтобы эффективно действовать в различных жизненных обстоятельствах. Всех людей, независимо от образования, в той или иной степени можно назвать психологами. Житейский опыт, который мы и так получаем по ходу нашей жизни может выиграть и соразмерно обогатиться, если мы дополним его новыми научными знаниями.

Занимаясь изучением психологии и поведения людей, мы пытаемся постичь определенные закономерности, которые одним ученым видятся в биологической природе, другим – в индивидуальном опыте, а третьим – в законах, по которым строится и функционирует всё общество в целом. Следовательно, практики методологического поиска в социально-гуманитарных науках, изучающих поведение человека, отличаются поливариативностью и плюрализмом [4, с. 16]. Существует прямая зависимость поведения человека и его психики от места, которое он занимает в обществе, строя, методик воспитания и обучения, отношений, которые складываются у конкретного человека с окружающими, и, конечно, от социальной роли и видов деятельности. Так же, помимо

индивидуальной психологии в круг изучаемых явлений, входят и отношения между людьми в разных человеческих объединениях – малых и больших группах, коллективах.

Таким образом, какими бы сложными путями ни двигалась психологическая мысль, на протяжении столетий, меняя объект исследования и все дальше проникая в свой предмет, как бы ни менялись и обогащались знания о нем, какими бы терминами они ни обозначались, какие полиметодологические приемы не использовала, можно выделить и обозначить основные вехи развития психологии – от науки о душе до современных исследований психики человека. Именно в XXI веке будет происходить интенсификация развития психологии, позволяющей людям лучше познавать как самих себя, так и других людей, выстраивая адекватные межличностные отношения.

Использованные источники:

1. Кангилем Ж. Что такое психология? Выступление на конференции 18 декабря 1956 г. в Философском колледже в Париже. Эпистемиология & Философия науки. – 2012. Т. XXXI. - №1. – С. 212-225.
2. Котлярова В.В., Шубина М.М. Ценностный потенциал мифа в современной культуре // Общество: философия, история, культура. – 2021. – № 12. – С. 22-29.
3. Мазилев В.А. Теория и метод в психологии: период становления психологии как самостоятельной науки. Монография. – Ярославль: МАПН, 1998. – 356 с.
4. Andrievskaya Zh.V., Kotlyarova V.V., Alekseenko I.N. Methodological approaches to social human behavior in modern russian society // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2022. – № 6. – С. 13-17.